

Irada BRĂDULEAC

dr., gr. did. sup., Colegiul Politehnic din Bălți

Aspecte didactice în predarea modulului numărului complex

CZU 37.016:510 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: Articolul prezintă unele aspecte didactice de rezolvare a ecuațiilor ce conțin semnul modulului în mulțimea numerelor complexe. Ținând cont de faptul că în manualul de matematică pentru clasa a XI-a întâlnim puține sarcini de acest fel, propunem rezolvarea a 30 de ecuații care le vor fi utile elevilor și profesorilor.

Cuvinte-cheie: număr, real, complex, modul, ecuație.

Abstract: The article presents certain didactic aspects of solving the equations containing the sign of the module in the set of complex numbers. Taking into account the fact that we only find a few tasks of this kind in the math textbook for the 11th grade, we offer 30 solved equations that will be useful for both students and teachers.

Keywords: number, real, complex, module, equation.

Matematica elementară conține foarte multe noțiuni pe care elevul trebuie să le cunoască, să le asimileze și să le aplice în practică. Evident, aceste noțiuni se află într-o interdependență semnificativă și aplicarea eficientă a unei noțiuni necesită cunoștințe profunde din mai multe domenii ale matematicii. Orice profesor ar trebui să utilizeze în instruirea formativă noțiuni nu numai din manualele școlare, dar și din literatura de specialitate [3].

Cu numerele complexe elevii sunt familiarizați în clasa a XI-a. Deci practica de lucru cu modulul numărului real este mult mai bogată decât practica de lucru cu modulul unui număr complex. Prezentându-le elevilor această nouă noțiune de modul, este natural să comparăm tehnica de lucru cu cele două noțiuni de modul.

Studiind unitatea de conținut *Numere complexe*, elevii sunt capabili să opereze cu numere complexe în efectuarea unor calcule; să utilizeze numerele complexe scrise sub diferite forme și terminologia aferentă în diverse contexte; să folosească operațiile cu numere complexe și proprietățile acestora în rezolvări de probleme; să aplice unii algoritmi specifici calculului cu numere complexe pentru rezolvarea ecuațiilor de gradul II, bipătratice, binome, reciproce în mulțimea \mathbb{C} ; să reprezinte geometric numerele complexe, modulele acestora și să aplice aceste reprezentări în

rezolvării de probleme [1, 2].

În manualul de clasa a XI-a însă întâlnim foarte puține ecuații care conțin semnul modulului, rezolvate în mulțimea numerelor complexe. De aceea, propunem un set de ecuații rezolvate de acest tip, care, sperăm, vor fi bine-venite atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

În mulțimea numerelor reale rezolvăm ecuații, inecuații cu module, construim locuri geometrice etc. Să procedăm la fel și în mulțimea numerelor complexe.

Fiind dat numărul complex $z = x + yi$, punctul $M(x, y)$ se numește imaginea numărului complex $x + yi$ și invers, numărul $x + yi$ se numește afixul punctului $M(x, y)$. Din definiția modulului numărului complex rezultă că acesta din urmă reprezintă distanța de la imaginea numărului complex la originea sistemului de coordonate. Prin abuz de limbaj, am putea spune că modulul numărului complex indică distanța de la numărul dat la originea sistemului de coordonate. Mai jos prezentăm câteva exemple de calcul a modulului numărului complex:

- $z = 2 + 3i, |z| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$.
- $z = 4 - 3i, |z| = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.
- $z = 2i, |z| = 2, z = -2i, |z| = 2$.
- $z = 7, |z| = 7, z = -7, |z| = 7$.
- $z = 3\alpha + 4\alpha i, \alpha \in R, |z| = \sqrt{9\alpha^2 - 16\alpha^2} = \sqrt{25\alpha^2} = 5|\alpha|$.
- $z = \alpha - 1 + 2\sqrt{\alpha}i, \alpha \in R_+, |z| = \sqrt{(\alpha - 1)^2 + 4\alpha} = \sqrt{(\alpha + 1)^2} = \alpha + 1$.
- $z = \cos \alpha + i \sin \alpha, |z| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = \sqrt{1} = 1$.
- $z = tg \varphi + (tg \varphi - 1)i, |z| = \sqrt{2tg^2 \varphi + 2} = \sqrt{2 \frac{1}{\cos^2 \varphi}} = \frac{\sqrt{2}}{|\cos \varphi|}$.

Deci este evident că în exemplele 3 și 4, conform interpretării geometrice a modulului, deducem imediat valoarea lui, iar în restul cazurilor se procedează conform definiției. O comparație între modul de lucru în R sau în C : rezolvați în R ecuația $|x| = 1$; evident, mulțimea soluțiilor este $S = \{\pm 1\}$, iar acum rezolvăm pe mulțimea C aceeași ecuație și obținem că mulțimea soluțiilor este infinită, deoarece există o infinitate de puncte aflate la distanța 1 de originea sistemului de coordonate.

Analitic, ecuația $|x| = 1$ se poate rezolva astfel: fie $z = x + yi$ forma algebrică a numărului complex.

Obținem $|z| = 1 \Leftrightarrow |z|^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = 1 - x^2$. Deoarece $z, y \in R$, este necesar ca $1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow |x| \leq 1$. În acest caz, $|y| = \sqrt{1 - x^2}$.

Răspuns: $S = \{z = x + yi \mid |x| \leq 1, |y| = \sqrt{1 - x^2}\}$.

Observație: Deoarece un număr complex de pe cercul unitate, cu originea în sistemul de coordonate, poate fi scris sub forma $\cos \varphi + i \sin \varphi, \varphi \in [0, 2\pi)$, deci $|z| = 1 \Leftrightarrow (z = \cos \varphi + i \sin \varphi, \varphi \in [0, 2\pi)) \Leftrightarrow (z = \cos \varphi + i \sin \varphi, \varphi \in R)$.

Prezentăm mai jos rezolvarea unor ecuații cu modul în mulțimea numerelor complexe.

- $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$. **R:** $S = \{0\}$.
- $|z|^5 = 1 \Leftrightarrow |z| = 1$, a cărei rezolvare a fost prezentată mai sus.
- $|z - i + 1| = 2$. Căutăm soluția în forma algebrică $z = x + yi, x, y \in R$ și obținem $\sqrt{(x + 1)^2 + (y - 1)^2} = 2 \Leftrightarrow (x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4 \Leftrightarrow (y - 1)^2 = 4 - (x + 1)^2$
 $x \in [-3; 1]$
 $\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 1 \pm \sqrt{x^2 + 2x + 5} \end{array} \right.$ **R:** $S = \{z = x + yi \mid x \in [-3; 1], y = 1 \pm \sqrt{x^2 + 2x + 5}\}$.
- $|z - i + 1| + |z + 2 - i| = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z - i + 1 = 0 \\ z + 2 - i = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = i - 1 \\ z = i - 2 \end{cases} \Leftrightarrow z \in \emptyset$. **R:** $S = \emptyset$.
- $|z - i + 1| - |z + 2 - i| = 0$ Dacă $z = x + yi, x, y \in R$, atunci obținem $|x + yi - i + 1| = |x + yi + 2 - i| \Leftrightarrow \sqrt{(x + 1)^2 + (y - 1)^2} = \sqrt{(x + 2)^2 + (y - 1)^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2 = x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 \Leftrightarrow 2x + 0y + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1,5 \\ y = t, t \in R \end{cases}$ **R:** $S = \{z \in C \mid z = -1,5 + ti, t \in R\}$.
- $|z - 1| - 2|z + 3| + 3z - 10 = 0$. Din forma inițială a ecuației rezultă că numărul z este real, deci condiția de a rezolva ecuația în C este echivalentă cu condiția: rezolvați în R ecuația, ceea ce nu prezintă nicio dificultate. **R:** $S = \{8, 5\}$.

$$7. |z + 1 - i| + 3z - 1 = 0. \text{ Din forma inițială rezultă că } z \in R, \text{ deci obținem: } |z + 1 - i| = 1 - 3z \Leftrightarrow \sqrt{(z+1)^2 + 1} = 1 - 3z \Leftrightarrow \begin{cases} z \leq \frac{1}{3} \\ z^2 + 2z + 1 + 1 = 1 - 6z + 9z^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z \leq \frac{1}{3} \\ 8z^2 - 8z - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z \leq \frac{1}{3} \\ z = \frac{4 \pm \sqrt{24}}{8} \end{cases} \Leftrightarrow z = \frac{4 - \sqrt{24}}{8} = \frac{2 - \sqrt{6}}{4}. \quad \mathbf{R}: S = \left\{ \frac{2 - \sqrt{6}}{4} \right\}.$$

$$8. |z - 1| + |z - 2| = 1 \Leftrightarrow |z - 1| + |2 - z| = |(z - 1) + (2 - z)| \Leftrightarrow \begin{cases} z - 1 = 0 \\ z \neq 1 \\ |2 - z| = \alpha(z - 1), \alpha \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 1 \\ (\alpha + 1)z = 2 + \alpha, \alpha \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 1 \\ z = \frac{2 + \alpha}{\alpha + 1}, \alpha \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow z \in [1; 2].$$

$$\mathbf{R}: S = [1; 2].$$

Metoda a II-a de rezolvare

Deoarece $|z_1 - z_2|$ este distanța dintre punctele $M(z_1)$ și $M(z_2)$ și $|1 - 2| = 1$, este evident că toate punctele intervalului $[1; 2]$ verifică ecuația inițială, iar pentru restul punctelor vom avea $|z - 1| + |z - 2| > 1$. Obținem astfel $S = [1; 2]$.

$$9. |z - 3i + 4| + |3 + 2i| = |z + 7 - i| \Leftrightarrow |z - 3i + 4| + |3 + 2i| = |z - 3i + 4 + 3 + 2i| \Leftrightarrow z - 3i + 4 = \alpha(3 + 2i), \alpha \geq 0 \Leftrightarrow z = 3\alpha - 4 + (2\alpha + 3)i, \alpha \geq 0.$$

$$\mathbf{R}: S = \{z \in C \mid z = 3\alpha - 4 + (2\alpha + 3)i, \alpha \geq 0\}.$$

$$10. |2z - i| + |3z - 4| - |z + i - 4| = 0 \Leftrightarrow |-2z + i| + |3z - 4| = |z + i - 4| \Leftrightarrow |-2z + i| + |3z - 4| = |(-2z + i) + (3z - 4)|$$

$$(3z - 4) \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{4}{3} \\ z = \frac{4\alpha}{3\alpha + 2} + \frac{1}{3\alpha + 2}i, \alpha \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{R}: S = \left\{ z \in C \mid z = \frac{4\alpha}{3\alpha + 2} + \frac{1}{3\alpha + 2}i, \alpha \geq 0 \right\} \cup \left\{ \frac{4}{3} \right\}.$$

$$11. |z| + |z - i| + |z + 2i| = |3z + i| \Leftrightarrow |z| + |z - i| + |z + 2i| = |z + (z - i) + (z + 2i)| \Leftrightarrow \begin{cases} z - i = \alpha z, \alpha \geq 0 \\ z + 2i = \beta z, \beta \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} z(1 - \alpha) = i, \alpha \geq 0 \\ z(1 - \beta) = -2i, \beta \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{1}{1 - \alpha}i, \alpha \geq 0 \\ z = \frac{2}{\beta - 1}i, \beta \geq 0 \end{cases}$$

Este necesar ca $\frac{1}{1 - \alpha} = \frac{2}{\beta - 1} \Leftrightarrow \beta - 1 = 2 - 2\alpha \Leftrightarrow \beta = 3 - 2\alpha$. Deoarece $\beta \geq 0$ rezultă că $3 - 2\alpha \geq 0 \Leftrightarrow \alpha \leq 1,5$. De unde conchidem că pentru $\forall \alpha \leq 1,5$ și $\alpha \neq 1$ există $\beta = 3 - 2\alpha \geq 0$ astfel încât $\frac{1}{1 - \alpha} = \frac{2}{\beta - 1}$. Prin urmare: $z = \frac{1}{1 - \alpha}i, \alpha \in \frac{[0; 1,5]}{\{1\}} \Leftrightarrow z = ti, t \in (-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$.

$$\mathbf{R}: S = \{ti \mid t \in (-\infty; -2] \cup [1; +\infty)\}.$$

$$12. |7z - i + 1| + |5z + 2i - 3| + |-2z + i - 2| = 2. \text{ Pentru } \forall z \in C, \varphi(z) = |7z - i + 1| + |5z + 2i - 3| + |-2z + i - 2| = |7z - i + 1| + |-5z - 2i + 3| + |-2z + i - 2| \geq |7z - i + 1 - 5z - 2i + 3 - 2z + i - 2| = |2 - 2i| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} > 2, \text{ deci ecuația inițială nu are soluții. } \mathbf{R}: S = \emptyset.$$

$$13. z^2 = |z|. \text{ Căutăm soluțiile ecuației în formă algebrică } z = x + yi, x, y \in R \text{ și obținem: } x^2 + 2xyi - y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} xy = 0 \\ x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y^2 + |y| = 0 \\ y = 0 \\ x^2 - |x| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\mathbf{R}: z \in \{-1; 0; 1\}.$$

$$14. z^2 = |z|^2 \Leftrightarrow z^2 - z \cdot \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z(z - \bar{z}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ z = \bar{z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ z \in R \end{cases} \Leftrightarrow z \in R. \quad \mathbf{R}: S = R.$$

$$15. z^4 = |z|^4. \text{ Evident, } z = 0 \text{ este soluție. Celelalte soluții le căutăm sub forma } z = r(\cos\varphi + isin\varphi), r \in R^* \text{ și obținem}$$

$$r^4(\cos 4\varphi + isin 4\varphi) = r^4 \Leftrightarrow \begin{cases} r \in R^* \\ \cos 4\varphi + isin 4\varphi = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r \in R^* \\ \cos\varphi = 1 \\ \sin\varphi = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r \in R^* \\ 4\varphi = 2k\pi, k \in Z, (\varphi = \frac{\pi}{2}k, k \in Z) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \varphi = \pi l \\ \varphi = \frac{\pi}{2} + \pi l \end{cases} \text{ Deci soluțiile ecuației inițiale sunt: } \begin{cases} z = r(\cos l\pi + isin l\pi), r \in R, l \in Z \\ z = r(\cos(\frac{\pi}{2} + l\pi) + isin(\frac{\pi}{2} + l\pi)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z \in R \\ z = ti, t \in R \end{cases}. \quad \mathbf{R}: S = R \cup \{ti \mid t \in R\}.$$

$$16. z^6 = |z|^6. \text{ Evident, } z = 0 \text{ este soluție a ecuației. Fie } z = r(\cos\varphi + isin\varphi), r \in R^* \text{ obținem } r^6(\cos 6\varphi + isin 6\varphi) = r^6 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} r \in R^* \\ \cos 6\varphi + isin 6\varphi = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r \in R^* \\ \cos 6\varphi = 1 \\ \sin 6\varphi = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r \in R^* \\ 6\varphi = 2k\pi, k \in Z, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r \in R^* \\ \varphi = \frac{\pi}{3}k, k \in Z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = l\pi \\ \varphi = \frac{\pi}{3} + l\pi, l \in Z \\ \varphi = \frac{2\pi}{3} + l\pi \end{cases}$$

$$a. \text{ Pentru } \varphi = l\pi, l \in Z \text{ soluțiile ecuației inițiale au forma } z = r(\cos l\pi + isin l\pi), r \in R^* \Leftrightarrow z \in R^*.$$

- b. Pentru $\varphi = \frac{\pi}{3} + l\pi$, soluțiile ecuației sunt: $z = r \left[\cos\left(\frac{\pi}{3} + l\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + l\pi\right) \right] = \begin{cases} r \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right), \text{dacă } l = 2m \\ -r \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right), \text{dacă } l = 2m + 1 \end{cases}$
- c. Pentru $\varphi = \frac{2\pi}{3} + l\pi$ soluțiile ecuației

$$\text{sunt } z = r \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3} + l\pi\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3} + l\pi\right) \right] = \begin{cases} r \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right), \text{dacă } \varphi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\ r \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right), \text{dacă } \varphi = \frac{2\pi}{3} + \pi + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\mathbf{R}: S = \left\{ z \mid z = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)t, t \in \mathbb{R} \right\} \cup \left\{ z \mid z = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)t, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Locul geometric al imaginilor soluțiilor ecuației inițiale este format din trei drepte, care trec prin originea sistemului de coordonate: axa absciselor, dreapta $y = \sqrt{3}x$ și dreapta $y = -\sqrt{3}x$.

17. $z^3 = |z|^3$. Se rezolvă ca exemplul de mai sus.

18. $z^2 - 5|z| = 0$. Căutăm soluțiile ecuației sub forma $z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}$ și înlocuind în ecuația inițială, obținem

$$x^2 + 2xyi - y^2 = 5\sqrt{x^2 + y^2} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 0 \\ x^2 - y^2 = 5\sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ -y^2 - 5|y| = 0 \\ y = 0 \\ x^2 - 5|x| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x = 5 \\ y = 0 \\ x = -5 \\ y = 0 \end{cases}. \mathbf{R}: z \in \{-5; 0; 5\}.$$

19. $|z|^2 - 5z = 0 \Leftrightarrow z \cdot \bar{z} - 5z = 0 \Leftrightarrow z(\bar{z} - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ \bar{z} = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ z = 5 \end{cases}. \mathbf{R}: S = \{0; 5\}.$

20. $|z|^2 - 5|z| = 0 \Leftrightarrow |z|(|z| - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 0 \\ |z| = 5 \end{cases} \Leftrightarrow z \in \{x + yi \mid |x| \leq \sqrt{5}, y = \pm\sqrt{25 - x^2}\} \cup \{0\}. \mathbf{R}: z \in \{x + yi \mid |x| \leq \sqrt{5}, y = \pm\sqrt{25 - x^2}\} \cup \{0\}.$

21. $|z - 3i + 4|^2 - 5(z - 3i + 4) = 0 \Leftrightarrow (z - 3i + 4)(\bar{z} + 3i + 4) - 5(z - 3i + 4) = 0 \Leftrightarrow (z - 3i + 4)(\bar{z} + 3i + 4 - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 3i - 4 \\ \bar{z} = -3i + 1 \end{cases}. \mathbf{R}: z \in \{1 + 3i; -4 + 3i\}.$

22. $z^2 - 5|z| + 6 = 0$. Fie $z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}$. Obținem:

$$x^2 + 2xyi - y^2 - 5\sqrt{x^2 + y^2} + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 0 \\ x^2 - y^2 - 5\sqrt{x^2 + y^2} + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y^2 + 5|y| + 6 = 0 \\ y = 0 \\ x^2 - 5|x| + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x \in \{-3; -2; 2; 3\} \end{cases}$$

$$\mathbf{R}: S = \{-3; -2; 2; 3\}.$$

23. $|z|^2 - 5z + 6 = 0$. Din forma ecuației rezultă că $z \in \mathbb{R}$, deci $|z|^2 - 5z + 6 = 0 \Leftrightarrow z^2 - 5z + 6 = 0 \Leftrightarrow z \in \{2; 3\}. \mathbf{R}: S = \{2; 3\}.$

24. $|z|^2 - 5|z| + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 2 \\ |z| = 3 \end{cases} \Leftrightarrow z \in \{x + yi \mid |x| \leq \sqrt{2}, y = \pm\sqrt{4 - x^2}\} \cup \{x + yi \mid |x| \leq \sqrt{3}, y = \pm\sqrt{9 - x^2}\}.$

$$\mathbf{R}: [z \in \{x + yi \mid |x| \leq \sqrt{2}, y = \pm\sqrt{4 - x^2}\} \cup \{x + yi \mid |x| \leq \sqrt{3}, y = \pm\sqrt{9 - x^2}\}].$$

25. $z^3 = |z|^2$. 0 este soluție, iar celelalte soluții le căutăm sub forma $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Obținem $r^3(\cos 3\varphi + i\sin 3\varphi) = r^2 \Leftrightarrow r(\cos 3\varphi + i\sin 3\varphi) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} r\cos 3\varphi = 1 \\ r\sin 3\varphi = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3\varphi = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ r = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = 1 \\ \varphi = \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$. Soluțiile distincte se obțin pentru $k = 0, 1, 2$ și anume: $1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. $\mathbf{R}: S = \left\{1; -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i; -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}.$

26. $|z| - zi - 2 + i = 0$. Căutăm soluțiile sub forma $z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}$ și obținem $\sqrt{x^2 + y^2} - 2 + y - xi + i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 1 = 0 \\ \sqrt{x^2 + y^2} - 2 + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 2 - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{3}{4} \end{cases}. \mathbf{R}: S = \left\{1 + \frac{3}{4}i\right\}.$

27. $z - |z|i - 2 + i = 0$. Fie $z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}$ și obținem

$$x + yi - i\sqrt{x^2 + y^2} - 2 + i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ y - \sqrt{x^2 + y^2} + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \sqrt{4 + y^2} = y + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}. \mathbf{R}: S = \left\{2 + \frac{3}{2}i\right\}.$$

28. $|z| - |z|i - 2 + i = 0 \Leftrightarrow |z| - 2 + (-|z| + 1)i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 2 \\ |z| = 1 \end{cases}. \mathbf{R}: S = \emptyset.$

29. $\frac{|z|}{|z-i|} = 1 \Leftrightarrow |z| = |z-i|$. Fie $z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}$. Obținem $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y-1)^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = x^2 + y^2 - 2y + 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = t, t \in \mathbb{R} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}. \mathbf{R}: S = \left\{t + \frac{1}{2}i \mid t \in \mathbb{R}\right\}.$

30. $\frac{|z-0(3)i|}{|z-5i|} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow |z-5i| = 3|z-\frac{1}{3}i|$. Fie $z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}$. $|x + (y-5)i| = |3x + (3y-1)i| \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 10y + 25 = 9x^2 + 9y^2 - 6y + 1 \Leftrightarrow 8x^2 + 8y^2 + 4y = 24 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 0,5y = 3 \Leftrightarrow x^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} \Leftrightarrow \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} - x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \leq \frac{7}{4} \\ y = \frac{-1 \pm \sqrt{49 - 16x^2}}{4} \end{cases}.$

$$\mathbf{R}: S = \left\{x + yi \mid |x| \leq \frac{7}{4}, y = \frac{-1 \pm \sqrt{49 - 16x^2}}{4}\right\}.$$

În concluzie: Dezvoltarea gândirii matematice presupune dezvoltarea la elevi nu atât a capacităților de însușire a operațiilor și a procedeelelor fixate, cât capacitatea de descoperire a noilor legături, de însușire a procedeelelor generale de rezolvare a noilor probleme. Altfel spus, urmează să formăm la elevi procedeele generale de gândire, dar nu procedeele de gândire în situații concrete [3]. Ecuațiile propuse în acest articol pot fi utilizate de profesorii de matematică la predarea capitolului *Numere complexe*. Este important ca elevii să reușească, până la urmă, să le rezolve fără a se descuraja. Cel mai important lucru este asigurarea variației tipurilor de problemă. De aceea, să avem mare grijă în ceea ce privește gradarea dificultăților propuse spre rezolvare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Achiri I. et al. Matematică. Manual pentru clasa a XI-a. Chișinău: Prut Internațional, 2020.
2. Lupu I. Practicum de rezolvare a problemelor de matematică. Chișinău: CE USM, 2002.
3. Рязановский А. Математика. Решение задач повышенной сложности. Москва: Интеллект-Центр, 2008.